

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ МИРНОГО ЧАСУ ТА ВІЙСЬКОВИХ ЗАГРОЗ

Система — це набір взаємопов'язаних модулів або елементів, які працюють разом як єдине ціле для досягнення конкретної мети чи функції.

Функціональна стійкість системи підтримується шляхом управління її резервними механізмами та ресурсами, які використовуються для відповідного впливу на структурну організацію системи та процеси, що в ній відбуваються.

За умов недостатності резервних механізмів і ресурсів для управління структурою і процесами в системі поступово або повністю втрачається її здатність досягати певної мети чи функції, тобто система деградує до стану колапсу.

Нижче аналізуються особливості управління резервними механізмами та ресурсами в енергетичних та інформаційних системах. Також описано етапи деградації таких систем до стану колапсу.

ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА

Деградація енергетичної системи – це поступове погіршення функціонування енергетичної інфраструктури, що призводить до зниження ефективності виробництва, розподілу та споживання енергії. Цей процес може супроводжуватися збоями в роботі енергетичних підприємств, зношеністю обладнання, недостатніми інвестиціями в модернізацію та збільшенням аварійності. Деградація може серйозно вплинути на стабільність енергопостачання та економічний розвиток регіону [1-6].

Колапс енергетичної системи – це раптова і різка зупинка значної частини енергетичної інфраструктури, що призводить до масових відключень електроенергії, зупинки виробничих процесів і порушення життєдіяльності населення. Колапс часто є результатом системних проблем, які накопичилися з часом і можуть бути спричинені технічними, природними чи людськими факторами.

Етапи деградації енергосистеми:

1. Початкова деградація:

На початкових етапах можливі незначні збої в роботі енергетичної інфраструктури, збільшення частоти аварій і зменшення обсягу інвестицій в обслуговування.

2. Прогресуюча деградація:

На цьому етапі проблеми набувають системного характеру: частішають аварії, проблеми з енергопостачанням у віддалених регіонах, подорожчають ремонти та обслуговування старої інфраструктури.

3. Енергетична криза:

Мають місце масові відключення електроенергії, брак потужностей для забезпечення енергетичних потреб населення та промисловості. Збільшується кількість аварій, падає ефективність виробництва та транспортування енергії.

4. Колапс енергетичної системи:

Обвал може статися в результаті масштабних технічних аварій, стихійних лих або військових дій. Це призводить до припинення енергопостачання великих регіонів, зупинки промислових підприємств і життєво важливих об'єктів інфраструктури.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Деградація інформаційної системи – це процес поступового зниження її функціональності, ефективності та надійності. Деградація проявляється у зниженні швидкості обробки даних, частіших помилках у роботі, зниженні безпеки та стійкості системи до зовнішніх загроз. Деградація може статися через знос технічних ресурсів, застаріле програмне забезпечення або неправильне керування системою.

Колапс інформаційної системи – критичний момент, коли система повністю втрачає здатність виконувати свої функції. Колапс супроводжується відмовою ключових компонентів, втратою даних, неможливістю обробки інформації або доступу до неї.

Етапи деградації інформаційної системи:

1. Початкова деградація:

Повільна продуктивність системи, частіші збої або затримки через технічні проблеми або застаріле програмне забезпечення. На цьому етапі система все ще працює, але її надійність і продуктивність поступово знижуються.

2. Прогресуюча деградація:

Система починає частіше давати збої, з'являються серйозні проблеми з доступом до інформації або її обробкою. Збільшується кількість помилок в програмному забезпеченні, і користувачі починають відчувати значні незручності в роботі з системою.

3. Інформаційна криза:

Відбуваються масові збої в роботі ключових компонентів системи, що призводить до перебоїв у роботі підприємств чи установ, які залежать від цієї інформаційної системи. Без негайного втручання система може повністю вийти з ладу.

4. Колапс інформаційної системи:

Повний збій системи через технічні чи програмні проблеми, кібератаки чи катастрофічні події. Втрата можливості доступу до даних, обробки інформації та підтримки зв'язку між елементами системи.

З аналізу процесів деградації та колапсу систем різної природи стає зрозумілою важлива роль управління резервними механізмами та ресурсами, наявними в таких системах.

Обмежена дія резервних механізмів і обсяг резервних ресурсів, а також обмежена швидкість їх активного використання для локалізації та усунення негативних зовнішніх і внутрішніх впливів на систему призводять до тимчасової часткової або повної втрати функціональних властивостей системи.

Наявність достатнього резерву механізмів і ресурсів для швидкого відновлення функціональних властивостей системи свідчить про її резильєнтність. Зазначимо, що важливою характеристикою резильєнтності є тривалість процесів адаптації та відновлення системи. Якщо тривалість таких процесів менша від періодичності негативних впливів на систему, що порушують її функціональну спроможність, то така система не є резильєнтною.

Для ілюстрації на рис. 1 та 2 наведено графіки готовності електроенергетичної системи (ЕЕС) до виконання своїх функцій у мирний та у воєнний час відповідно.

Рисунок 1 - Наявні в ЕЕС резервні механізми управління та ресурси достатні для швидкого реагування на негативні зовнішні чи внутрішні деструктивні впливи. Тривалість процесів адаптації (A) та відновлення (B) системи менша за періодичність деструктивних впливів.

При плануванні енергетичної системи враховувалися різноманітні фактори негативного впливу на її функціонування лише в умовах мирного часу, такі як техногенні аварії, стихійні лиха, антропогенний вплив та інші.

Для забезпечення резильєнтності ЕЕС передбачені резервні механізми та ресурси, достатні для своєчасного реагування на негативні впливи [1-2, 4-6].

Проте наявність таких резервних механізмів і ресурсів недостатня для підтримки готовності ЕЕС до виконання своїх функцій в умовах воєнної загрози. Якщо частота ракетних атак менша за тривалість процесів адаптації та відновлення системи, то така ЕЕС втрачає свою резильєнтність.

Рисунок 2 - Управління резервними механізмами та ресурсами, наявними в ЕЕС, недостатнє для швидкого реагування на руйнівні наслідки ракетних ударів. Тривалість процесів адаптації (A) та відновлення (B) системи є меншою за частоту ракетних ударів, що призводить до деградації системи і, в кінцевому підсумку, до її колапсу.

Забезпечення надійного, безпечного та доступного постачання електроенергії має важливе значення для економічного зростання та розвитку. Як правило, електроенергетична система знаходиться під постійною загрозою низки природних, техногенних та антропогенних впливів, які можуть спричинити будь-яке: від перебоїв з електроенергією до хронічної нестачі електроенергії. Для розробників енергетичної політики, проектувальників та системних операторів надзвичайно важливою є проблема захисту електроенергетичної системи, яка вирішується шляхом планування та інвестування у підвищення резильєнтності її функціонування та розвитку.

Комплексне планування сталого розвитку енергетичного сектору передбачає визначення майбутніх загроз і критичних навантажень на ЕЕС, а також можливостей підготовки та адаптації до них. Планування сталого розвитку електроенергетики передбачає розробку стратегії пом'якшення наслідків реалізації таких загроз, тобто стратегії розвитку резильєнтності ЕЕС [7-9].

1. Stout S., Lee N., Cox S., Elsworth J. and Leisch J., "Power sector resilience planning guidebook," U.S. Department of Energy's NREL and USAID, 2019.
2. Lei S., Wang C. and Hou Y., "Power Grid Resilience against Natural Disasters: Preparedness, Response, and Recovery," Wiley-IEEE Press, 2023.
3. Narayanan A., Welburn J. W., Miller B. M., Li S. T., Clark-Ginsberg A., "Deterring Attacks Against the Power Grid. Two Approaches for the U.S. Department of Defense," RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2020.
4. Yao X., Wei H. H., Shohet I. M. and Skibniewski M. J., "Assessment of Terrorism Risk to Critical Infrastructures: The Case of a Power-Supply Substation," Applied Sciences, vol. 10 (20), 2020, 7162.
5. Bhusal N., Gautam M., Abdelmalak M. and Benidris M., "Modeling of Natural Disasters and Extreme Events for Power System Resilience Enhancement and Evaluation Methods," 2020 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Liege, Belgium, 2020, pp. 1-6.
6. Bhusal, N., Abdelmalak M., Kamruzzaman M. and Benidris M., "Power System Resilience: Current Practices, Challenges, and Future Directions," in IEEE Access, vol. 8, 2020, pp. 18064-18086.
7. Саух С.Є., "Концепція побудови структурно мінливої електроенергетичної системи України" // Технічна електродинаміка, – 2023. – N 5. – С. 48 – 54. – DOI: <https://doi.org/10.15407/techned2023.05.048>
8. Saukh S., "A Structurally Variable Electric Power System Resistant to Terrorist and Military Threats," 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-5, DOI: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416549.
9. Саух С.Є. Концепція забезпечення жорсткої стійкості електроенергетики України в умовах терористичних та мілітарних загроз // Електронне моделювання. – 2023. – N 3. – С. 3 – 10. – DOI: <https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.003>